

PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BUMA NUSANTARA UNIT CINTA MANIS OGAN ILIR

THE EFFECT OF LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL CULTURE AND WORK DISCIPLINE ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. BUMA NUSANTARA UNIT CINTA MANIS OGAN ILIR

**Yogi Sandira¹⁾, Anggreany Hustia²⁾, Efrina Masdiani³⁾, Fagar Fertiwi Fardah
Tunisa Ahmad⁴⁾**

1) Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

2) Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

3) Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

4) Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

*Corresponding Email : Efrina.masdiani@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis. Jenis penelitian ini adalah penelitian Asosiatif karena penelitian ini akan menjelaskan keterkaitan hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 216 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji hipotesis menggunakan uji f, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan, budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis. Sedangkan secara parsial (uji t) ada pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan, budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan

Abstract

This study aims to determine simultaneously and partially the influence of leadership, organizational culture, and work discipline on employee performance at PT. Buma Cima Nusantara Cinta Manis Unit. This type of research is Associative research because this research will explain the relationship or influence between variables with other variables. The sample in this study was 216 respondents. The sampling technique used was cluster sampling. The data used in this study were primary data with data collection techniques using questionnaires. The data analysis technique used multiple linear regression analysis, hypothesis testing using the f test, t test and coefficient of determination. The results of this study indicate that simultaneously there is a positive and significant influence between leadership, organizational culture and work discipline on employee performance at PT. Buma Cima Nusantara Cinta Manis Unit. While partially (t test) there is a positive and significant influence between leadership, organizational culture and work discipline on employee performance at PT. Buma Cima Nusantara Cinta Manis Unit.

Keywords: Leadership, Organizational Culture, Work Discipline, Employee Performance

PENDAHULUAN

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan bidang strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan dalam mengelolanya. MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif (Widodo Soedarso,2015:).

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang di hasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Kinerja juga dapat dimaknai sebagai hasil fungsi pekerjaan kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang diperngaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Prambundu dalam Burso, 2020:88).

Budaya organisasi adalah suatu pola asumsi-asumsi dasar yang berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai dan tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan dan dikembangkan tujuan, consensus, keunggulan, prestasi (kinerja), inovasi, kesatuan, keakraban dan integritas organisasi, yang dijadikan sebagai norma

atau pedoman bagi parang anggota organisasi baik diluar maupun di dalam organisasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisasi (Taulana,2020)

Disiplin adalah suatu tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh manajemen suatu organisasi. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini berarti disiplin menjadi acuan bagi suatu perusahaan (Pandi Apandi, 2018:).

PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor perkebunan Indonesia yang memiliki kantor pusat di Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas tebu sekaligus pabrik pembuatan gula. Selain itu PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis Kabupaten Ogan Ilir merupakan produksi gula yang cukup besar yakni mencakup wilayah bagian Sumatera Selatan.

Kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis masih kurang dari harapan. Menurunnya kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit

Cinta Manis Ogan Ilir dapat dilihat dari belum tercapainya target perusahaan hal ini dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Pekerjaan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis Ogan Ilir

Tahun	Target	Realisasi Persentase (Ton)	Target Tidak Tercapai Persentase (Ton)
2017	59.464 46.321	78%	22%
2018	63.399 45.741	72%	28%
2019	50.231 45.312	90%	10%
2020	62.656 43.231	69%	31%
2022	64.578 47.253	73%	27%

Sumber: PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis, 2022

Berdasarkan data tabel 1. dapat dilihat bahwa PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis Ogan Ilir mengalami pasang surut pada periode 2017 – 2021. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang di capai tidak sesuai dengan yang di rencanakan oleh perusahaan, dengan menurunnya pencapaian tersebut menunjukkan kinerja karyawan masih kurang

Fenomena yang terjadi pada PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis, Hasil wawancara kepada karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis Kabupaten Ogan Ilir ditemukan permasalahan yang ada di perusahaan Mengenai Kinerja Karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis. Kabupaten Ogan Ilir.

Kinerja Karyawan di PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis belum maksimal, hal tersebut disebabkan oleh kualitas pekerjaan yang dihasilkan masih belum sempurna seperti karyawan belum dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan teliti dan masih sering terjadi kesalahan saat bekerja. Selain itu terkadang proses penyelesaian produksi melebihi waktu yang direncanakan sehingga menyebabkan jumlah produksinya tidak terealisasi dengan baik. Masih ada beberapa karyawan yang belum dapat menyelesaikan tepat waktu. Permasalahan tersebut membuat kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis belum maksimal.

Hasil wawancara kepada karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis menunjukkan bahwa pimpinan belum mampu menganalisis situasi yang dihadapi secara teliti, matang dan mantap, seperti pimpinan belum mampu menganalisis keadaan karyawan dalam melaksanakan kegiatan operasional kerjanya. Kemudian kurangnya kemampuan pimpinan mendengar saran dan keluhan bawahannya, seperti pimpinan belum cakap dalam berkomunikasi dengan menyampaikan instruksi yang jelas kepada bawahannya.

Selain itu kurangnya ketegasan pimpinan, seperti pimpinan belum terbuka dalam mendengarkan keluhan karyawan.

Disiplin kerja PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis belum maksimal, hal ini disebabkan masih ada beberapa karyawan yang sering datang terlambat kerja. Tidak ada waskat atau pengawasan langsung dari atasan untuk mengawasi karyawan yang sering melanggar aturan.

Sanksi hukuman untuk para karyawan yang melanggar peraturan akan diberikan surat peringatan satu, namun masih ada saja yang melanggar pelanggaran tersebut. dalam hal ini kurangnya ketegasan dari pimpinan dalam menindak lanjuti untuk para karyawan yang masih suka melanggar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

KINERJA KARYAWAN

Menurut Kasmir (2017: 182) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu.

KEPEMIMPINAN

Menurut Maxwel (dalam Busro, 2020 :215) kepemimpinan yaitu suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan orang lain kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), dan kesanggupan (*capability*).

BUDAYA ORGANISASI

Menurut Sutrisno (2020:2), budaya organisasi adalah nilai nilai yang menjadi pegangan SDM dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam suatu organisasi.

DISIPLIN

Menurut Malayu Hasibuan (2018:193) kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedian seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT Buma Cima Cinta Manis yang berjumlah 216 karyawan. Jenis populasi dalam penelitian ini bersifat finite karena jumlahnya bisa dihitung dengan kriteria yang jelas dan terukur. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT Buma Cima Nusantara VII Cinta Manis sebanyak 68 orang. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah *Cluster sampling*

Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu kuesioner (angket) yang akan dibagikan kepada karyawan PT Buma Cima Nusantara VII Cinta Manis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Olah Data

Model	Unstandardized		Coefficient Beta
	Standardized		
	B	Std Error	
1.Constant	2.834	1.497	
Kepemimpinan	.285	.101	.308
Budaya Organisasi	.402	.089	.425
Disiplin Kerja	.223	.097	.232

Sumber: SPSS versi 25, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, didapat persamaan regresi linear berganda:

$$Y=2,834+0,285x_1+0,402x_2+0,223x_3$$

Nilai koefisien regresi untuk konstanta sebesar 2,834 (positif), menunjukkan jika variabel kepemimpinan, budaya organisasi, disiplin kerja karyawan tidak ada atau nilainya 0 (tetap), maka kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis akan tetap positif.

Koefisien variabel kepemimpinan bernilai positif sebesar 0,285, hal ini menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya jika kepemimpinan bertambah baik maka berakibat pada meningkatnya kinerja karyawan.

Koefisien variabel budaya organisasi bernilai positif sebesar 0,402, hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya jika budaya organisasi bertambah baik maka berakibat pada meningkatnya kinerja karyawan.

Koefisien variabel disiplin kerja bernilai positif sebesar 0,223, hal ini menunjukkan bahwa faktor disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Artinya jika disiplin kerja bertambah baik maka berakibat pada meningkatnya kinerja karyawan.

UJI F (Serentak Bersama-Sama)

Tabel 3. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	876.129	3	292.043	82.836	.000 ^b
Residual	225.636	64	3.526		
Total	1101.765	67			

Sumber: SPSS versi 25, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3. di atas, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung diperoleh sebesar (82.836) > F tabel (2,17), dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,10 artinya hal ini

menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan kepemimpinan, budaya organisasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis.

UJI t (Parsial/Individu)

Tabel 4. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	2.834	1.497		1.893	.063
Kepemimpinan	.285	.101	.308	2.819	.006
Budaya Organisasi	.402	.089	.425	4.527	.000
Disiplin Kerja	.223	.097	.232	2.305	.024

Sumber: SPSS versi 25, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4. di atas maka dapat dilihat bahwa variabel Kepemimpinan diperoleh t_{hitung} 2,819 > 1,294 diperkuat oleh nilai signifikan 0,063 < 0,10 Artinya ada pengaruh Kepemimpinan secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta manis.

Variabel Budaya Organisasi t_{hitung} 4,527 > t_{tabel} 1,294 diperkuat oleh nilai signifikan 0,006 < 0,10 Artinya ada pengaruh budaya organisasi secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis.

Varibel Disiplin Kerja diperoleh t_{hitung} 2,305 > t_{tabel} 1,294 di lihat dari nilai signifikan 0,000 > 0,10 Artinya ada pengaruh secara signifikan terhadap

kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis.

KOEFISIEN DETERMINASI

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926	.858	.852	1.55016

Sumber: SPSS versi 25, Tahun 2023

Hasil pengolahan data primer menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,852. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan seluruh variabel bebas kepemimpinan, budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Buma Cima Nusantara Unit Cinta Manis. sebesar 85,2% sisanya 14,8% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan, budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap Kinerja karyawan pada PT. Buma Nusantara Unit Cinta Masi Ilir.
2. Ada pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan terhadap kinerja

- karyawan pada PT. Buma Nusantara dan Tantangan di Era industri.40 Jakarta: Unit Cinta Manis Ogan Ilir. KENCANA, 2020.
3. Ada pengaruh positif dan signifikan Martoyo (2017) Manajemen Sumber Daya Manusia (1st ed). PT. BPFE.
- budaya organisasi terhadap kinerja Pramono, (2018) Asas-asas Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Suci Press. Jakarta
- karyawan pada PT. Buma Nusantara Unit Cinta Manis Ogan Ilir.
4. Ada pengaruh positif dan signifikan Soedarso, Sri Widodo, (2015). Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Manggu Media.
- disiplin kerja terhadap kinerja Sulianto, (2019) Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS
- karyawan pada PT. Buma Nusantara Unit Cinta Manis Ogan Ilir. Sugiyono (2021) Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alafabeta, Buku Cetakan Ke3

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Pandi (2018) Manajemen Sumber Daya Manusia Teori konsep dan Indikator. Zanafa Publishing.
- Ali Chaerudin dkk (2020). Sumber Daya Manusia: Pilar Utama Kegiatan Oprasional Organisasi. Sukabumi: CV. Jejak.
- Asiati, dkk, (2019), Metodologi Peneltian Bisnis. Palembang: NoeFikri
- Bintoro dan Daryanto (2017), Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Cetakan 1. Yogyakarta: Gava Media.
- Busro, Muhammad, (2018) Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pranada Media Group.
- Edy, Sutrisno (2020) Manajemen Sumber Daya. Jakarta: Pranada Media Group.
- Fauzi, F., Dencik, Abdul Basyith, Asiati, Diah Isnaini (2019). Metedologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi. Selemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S.P, (2018) Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Askara, Jakarta.
- Kasmir, (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (teori dan praktek). Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Lubis, Maulna Arafat (2020) Pembelajaran Penilaian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ppnkn SD/MI: Peluang